

ZAMONAVIY TA'LIMDA PEDAGOGLARNING KREATIV SALOHIYATINI OSHIRISH DAVR TALABI

Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsent, falsafa fanlari doktori (DSc)

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0009-7633-4035>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18006716>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonini modernizatsiyalash, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini yanada oshirish, talabalarning mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlashini, tizimli tahlil qilish kompetensiyalarini shakllantirish lozimligi tahlil qilingan. Shuningdek, hozirgi zamon o'qituvchi aqliy, ijodiy mehnati orqali tashkilotchilik, kreativlik, nutqiy mahoratiga ega bo'lgan, ta'lim-tarbiya asosida yoshlarga ta'sir ko'rsata oladigan tadbirkor tarbiyachi va pedagog, mafkura ishlarining faol qatnashchisi, o'z fanining ustasi hamda dars berayotgan fanni, ilmiy haqiqatni yosh avlodga san'atkorona o'rgatadigan, o'z mehnati bilan jamiyatning ma'naviy talablarini yoshlarga anglatadigan, o'z ustida muntazam ish olib boradigan, innovatsiyon texnologiyalardan xabardor shaxs bo'lishi lozimligi ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Jamiyat, kompetensiya, kreativ, ta'lim, pedagog, shaxs, mafkura, g'oya, interfaol, tarbiya, intellektual, globallashuvi, innovatsiya, texnologiya, metod, modernizatsiya, motivatsiya, tasavvur, kognitiv.*

Hozirgi davrda jamiyatning maktab va umuman ta'lim tizimi oldiga qo'yayotgan talablari tobora ortib bormoqda. Bu talablarning mazmunida nafaqat an'anaviy bilim berish, balki o'quvchilarda yuqori darajadagi kompetensiyalarni shakllantirish, ularni zamonaviy jamiyatga moslashgan, mustaqil fikrlay oladigan va mas'uliyatli shaxs sifatida tayyorlash vazifalari turibdi. Mazkur jarayonda o'qituvchining roli yanada kuchayadi, chunki aynan u ta'lim siyosati va jamiyat kutayotgan natijalar o'rtasida amaliy ko'prik vazifasini bajaradi.

Shu nuqtayi nazardan, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasida belgilangan vazifalar ta'lim jarayonining yangi bosqichga ko'tarilishini talab etadi. Konsepsiyada oliy ma'lumotli mutaxassislarni tayyorlash sifatini yanada oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik kompetensiyalarini shakllantirish kabi ustuvor maqsadlar belgilangan. Bularning barchasi ta'limning mazmuni endi faqat bilimlarni o'zlashtirish bilan chegaralanib qolmay, balki real hayotda qo'llaniladigan ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilayotganligini ko'rsatadi.

Konsepsiyada o'quv jarayonini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish taklif etilishi bejiz emas. Bu yondashuv ta'limni shaxsga yo'naltirilgan, amaliy natijaga ega bo'lgan, bozor iqtisodiyoti va global raqobat talablari bilan uyg'un holda rivojlantirishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, o'quv dasturlarini zamonaviy metodika va ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida yangilash ham o'qituvchini o'z ustida doimiy ishlashga, yangicha dars dizaynlarini qo'llashga, talabalarining faolligini oshiruvchi ta'lim vositalaridan samarali foydalanishga undaydi.

Xozirgi zamon o'qituvchi endilikda nafaqat ma'lumot yetkazuvchi, balki o'quvchi va talabalarda mustaqil fikr yuritish, muammoni tahlil qilish, kreativ yechimlar topish, hamkorlikda ishlash kabi kompetensiyalarni shakllantiruvchi mutaxassisga aylanadi. O'qituvchi – aqliy va

ijodiy mehnati orqali tashkilotchilik, kreativlik va nutqiy mahoratiga ega bo‘lgan, ta’lim-tarbiya asosida yoshlarga ta’sir ko‘rsata oladigan shaxs. Shunday ekan, bugungi davr o‘qituvchi kasbiga shu darajada ko‘p mas’uliyat yuklanganki, o‘z ustida tinimsiz mehnat qilish, izlanish uchun juda katta kuch, iroda va sabr-toqat talab etiladi”[1]. Shuningdek, o‘qituvchisi tadbirkor tarbiyachi va pedagog, mafkura ishlarining faol qatnashchisi, o‘z fanining ustasi hamda dars berayotgan fanni, ilmiy haqiqatni yosh avlodga san’atkorona o‘rgatadigan, o‘z mehnati bilan jamiyatning ma’naviy talablarini yoshlarga anglatadigan, o‘z ustida muntazam ish olib boradigan, innovatsion texnologiyalardan xabardor shaxs bo‘lishi lozim. A.S.Makarenko ta’biri bilan aytganda “Yaxshi ustoz maxsus ko‘rish qobiliyatiga egadir: u o‘z shogirdlar qanotlari qanday o‘sayotganini ko‘radi”[2],- deb o‘qtirganlar. Xozirgi kunda yaxshi ustoz kasbiga shu darajada ko‘p masuliyat yuklanganki, o‘z ustida tinimsiz mehnat qilish, izlanish uchun juda katta kuch, iroda va sabr-toqat talab etiladi. Bu esa Konsepsiyada belgilangan vazifalarning amalda bajarilishini ta’minlaydi va ta’lim tizimi bilan jamiyat talablari o‘rtasida yaxlit, mantiqiy uzviylikni yaratadi.

Jamiyatning har tomonlama ravnaq topishi, taraqqiy etishi ta’limning rivojlanishiga va mazmunan takomillashib borishiga bog‘liq. Binobarin, ta’lim sifat samaradorligini oshirish eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib hisoblanmoqda. Ta’limning globallashuvi, innovatsion texnologiyalarning joriy etilayotgani, ayni paytda keng ko‘lamli axborotlar oqimi ta’lim mazmunini muntazam yangilab, takomillashtirib borishni taqozo etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “O‘zbekiston ilm – fan, intellektual salohiyat sohasida, zamonaviy kadrlar, yuksak texnologiyalar borasida dunyo miqyosida raqobatbardosh bo‘lishi shart”[3].

Uzluksiz ta’lim muassasalarida o‘quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, o‘qituvchilarni zamonaviy kasbiy kompetensiyalar bilan qurollantirish va ularning kasbiy faoliyatida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki akmeologik yondashuv shaxsning o‘z kasbiy faoliyatida eng yuqori cho‘qqiga chiqishga intilishi pedagoglarning kreativ komponentini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida asosiy turtki bo‘lib xizmat qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, pedagoglar oldida turgan eng muhim vazifalardan biri yoshlarda kreativlik va uning tarkibiy sifatlari haqida nazariy bilimlarni shakllantirish hamda ushbu bilimlar asosida ularning kreativlik kompetensiyasini rivojlantirishdir. Chunki kreativlik faqatgina tug‘ma qobiliyat emas, balki ma’lum nazariy tushunchalar, psixologik tayyorgarlik va fikrlash jarayonining maqsadli rivojlantirilishi orqali shakllanadigan murakkab intellektual jarayondir. Zero, kreativ fikrlashning markazida tasavvur jarayoni turadi. Albert Eynshteynning “Tasavvur – bilimdan muhim”[4] degan fikri ham insonning erkin, chegaralanmagan tafakkuri ijodiy g‘oyalar va noodatiy yechimlarning manbai ekanini ko‘rsatadi. Ko‘pincha yangi g‘oyalar yoki kutilmagan yechimlar aynan tasavvur faol bo‘lgan paytda, noodatiy fikr yuritish uchun qulay sharoit tug‘ilganda paydo bo‘ladi. Shuning uchun ham o‘quvchilarning fikrlash jarayonidagi bir xillik va odatiylikni bartaraf etish, fikrni erkinlashtirish va o‘zgacha yondashuvlarga undash kreativ tafakkurni rivojlantirishning zarur shartidir.

Mazkur vazifani samarali amalga oshirishda interfaol ta’lim texnologiyalari muhim o‘rin tutadi. Chunki interfaol metodlar talabaning faolligini oshirib, uni fikrlash jarayonida qatnashuvchi, yangi g‘oyalar yaratuvchi subyektga aylantiradi. Dars jarayonini turli metod va vositalar bilan boyitish, topshiriqlarni noodatiy usullar bilan bajarishga yo‘naltirish o‘quvchilarning tasavvurini kengaytiradi, ular uchun yangi kognitiv imkoniyatlar yaratadi va kreativ yechimlar topishga sharoit hozirlaydi.

Shunday qilib, kreativlikni rivojlantirish pedagogning nazariy bilim berishi, tasavvur jarayonini faollashtirishi va interfaol metodlar orqali o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirishi bilan uzviy bog'liq bo'lgan kompleks pedagogik jarayondir. Ana shu omillar uyg'un qo'llangandagina, o'quv jarayoni talabalarda chinakam ijodiy fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shaxsning kreativlik sifatlari ma'lum bosqichlarda izchil rivojlantirib borilishi zarur. Chunki kreativlik insonning individual qobiliyatlarini namoyon etish hamda ularni samarali tashkil etishga qaratilgan ijodiy jarayondir. Shu bois, ta'lim jarayonida kreativ fikrlashni shakllantirish, mustaqil izlanish va innovatsion yondashuvni rag'batlantirish orqali kelajak mutaxassislarining kasbiy-ijodiy salohiyatini yuksaltirish dolzarb pedagogik vazifa sifatida e'tirof etiladi.

Kreativlik shaxsni yaxlit holda, uning individual xususiyatlarini, intellektual salohiyatini va zehni o'tkirligini tavsiflovchi murakkab psixologik-pedagogik tushuncha hisoblanadi. U inson iqtidorining muhim tarkibiy omili sifatida namoyon bo'lib, ijodiy fikrlash, noodatiy yechim topish va yangilik yaratish qobiliyatlarini o'zida mujassam etadi. Pedagog o'z-o'zidan ijodkor shaxs sifatida shakllanmaydi, uning ijodkorlik qobiliyati izchil o'qib-o'rganish, kasbiy o'sish, o'z ustida muntazam ishlash va tajriba to'plash jarayonida rivojlanadi.

Shu sababli, zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda ko'plab olimlarning e'tibori pedagogik faoliyat sharoitida talaba shaxsining kreativ salohiyatini aniqlash va uni rivojlantirish muammosiga qaratilgan. Pedagogik faoliyat inson mehnatining eng murakkab turlaridan biri hisoblanadi, chunki u nafaqat bilim berish, balki shaxsni har tomonlama rivojlantirishni ham taqozo etadi. Hozirgi jamiyatda o'qituvchi eng faol ijtimoiy pozitsiyadagi shaxs sifatida zamonaviy bilim va texnologiyalarni egallashi, yangilikka intiluvchi, izlanishdan to'xtamaydigan va fidoyi bo'lishi zarur. Zero, u ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsni intellektual hamda ma'naviy qashshoqlikdan asraydigan muhim vositadir.

Kreativ fikrlash muayyan masala yuzasidan har tomonlama fikrlash va bir nuqtaga turli rakurslardan qaray olishni anglatadi. PISA tadqiqotlari 15 yoshli o'quvchilar uchun kreativ fikrlashning amaliy tavsifini beradi, u o'quvchilarning turli kontekstlarda g'oya berish, g'oyaning o'ziga xosligi va mantiqiyligini baholash, hamda uni takomillashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishga urg'u beradi. Shu bilan birga, Plucker, Beghetto va Dow (2004) ta'rifiga ko'ra, kreativlik – bu yangi g'oyalarni ishlab chiqish jarayoni bo'lib, u ma'lum bilim, ko'nikma va yondashuvni talab qiladi. Kreativlik jarayoni shaxs yoki guruh tomonidan ijtimoiy kontekst uchun foydali va yangi mahsulot yaratish bilan bog'liq.

- o'quvchilar kreativ kompetentlik faoliyatida ikki vazifani bajarishi kerak:
- mustaqil fikrlashni rivojlantirish va ilmiy dunyoqarashini shakllantirish;
- o'zlashtirilgan bilimlarni ta'lim va amaliy faoliyatda mustaqil qo'llay olishni o'rganish.

Kreativlik kompetentligini rivojlantirish usullari quyidagilarni o'z ichiga oladi: psixologik treninglar, master-klasslar va workshoplar, yangi texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llash. Shu tarzda pedagogning kreativ salohiyati nafaqat o'z kasbiy faoliyatida, balki talabalarda mustaqil va ijodiy fikrlashni shakllantirishda ham muhim omil bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, ko'plab ilmiy izlanishlar kreativlikning inson tafakkur doirasini kengaytirish, uning ijodiy salohiyatini yuksaltirish va muammolarga yangicha yondasha olish qobiliyatini rivojlantirishdagi o'rni beqiyos ekanini ko'rsatadi. Ayniqsa, globallashtirish sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xalqaro baholash tizimlarida yuqori natijalarga erishish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda tanqidiy, kreativ hamda mustaqil

fikrlashni rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qoldi. Ushbu tafakkur turlaridan o‘quv jarayonida muntazam foydalanish zamonaviy ta‘limning konseptual asosini shakllantirib, talabalarning fikr yuritish madaniyatini yangi bosqichga ko‘taradi. Shu jihatdan, kreativlikni o‘quv jarayonining markaziga qo‘yish, ta‘limni qat‘iy, an‘anaviy rejalardan ijodiy faoliyatga yo‘naltirish, talabalarni izlanishga undovchi pedagogik muhit yaratish bugungi kunda zamonaviy ta‘limning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Aynan shu yondashuv orqali fikrlash doirasi keng, innovatsion g‘oyalarga ochiq va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda faol ishtirok eta oladigan kadrlarni tayyorlash mumkin bo‘ladi. Buning uchun esa yoshlarni ilm-ma‘rifat, yuksak ma‘naviyat bilan qurollantirishimiz lozim. Bu borada, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Ilm yo‘q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to‘g‘ri yo‘ldan adashish bo‘ladi”[5] deb aytgan so‘zlari yangicha ahamiyat kasb etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aslonova S. “Milliy g‘oya fanidan interaktiv metodlar asosida ma‘ruza olib borish texnologiyasi” (Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari) Toshkent: 2017 yil, 30 bet.
2. Akramova Sh., To‘raev Sh. “Milliy g‘oya turkumidagi fanlarni o‘qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning amaliy masalalari” (O‘quv-uslubiy qo‘llanma). – Toshkent: “Milliy g‘oya va mafkura ilmiy-amaliy markazi”. 2016 yil 8 bet.
3. Mirziyoyev Sh. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. Toshkent: O‘zbekiston. 2016. 29-b.
4. <https://www.saturdayeveningpost.com/2010/03/imagination-important-knowledge/>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2909-son Qarori. Qonun xujjatlari to‘plami milliy bazasi lex.uz.